

YUMSHOQ BUG'DOYNING O'SUV DAVRI DAVOMIYLIGI.

Murodova Dilsora Toshmuxammad qizi	<i>magistr</i>
Abdixalikova Barchinoy Abdixomitovna	<i>dotsent v.b. (PhD)</i>
Raxmonqulov Bektosh	<i>Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti bo'lim mudiri</i>
Ravshanov Obidjon	<i>Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti bo'lim boshlig'i</i>
Yalqoshev Abduvosi Farxodovich	<i>Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktorant</i>

Annotatsiya

Respublikamizda ekilayotgan mahalliy va xorijdan keltirilayotgan yumshoq bug'doy navlarini Qolgan kombinatsiyalarda boshqodagi don soni va bitta boshqodagi don massasi bo'yicha dominantlik kuzatish aniqlashda urug'lik bahosi, o'g'itlar, zaharli kimyoviy moddalar, tuproqni ishlash, hosilni yig'ishtirish, donni tashish va tozalash, mehnat haqi, qishloq xo'jalik mashinalarini joriy tamirlash va amortizatsiya, yoqilg'i va moylash, umumishlab chiqarish va umumxo'jalik, sug'urta harajatlari hisoblandi.

Kalit so'zlar: Hosildor, don sifati yuqori bo'lgan yumshoq bug'doy navlarini yaratishda

Kirish. Bug'doy o'simligining o'suv davri seleksiyada tur va navning eng muhim biologik xususiyati hisoblanadi va u o'simlikning turli stresslarga javob berishi, ularga moslasha olishi, genetik imkoniyati, rivojlanish fazalarining davomiyligiga bog'liqdir.

Navlar va kolleksiya namunalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, o'simlik o'suv davrining davomiyligi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Tadqiqotlarimizda tajriba o'tkazilgan tuproq-iqlim sharoitini inobatga olgan holda nav namunalari 3 guruhga o'suv davri 220 kun ertapishar, 230 kun o'rtapishar va 238 kundan ortiq navlar kechpishar guruhlarga ajratildi.

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan bir yilda ikki marta hosil olish uchun ertapishar serhosil, kasallik va zararkunandalarga chidamli yumshoq bug'doy navlariga bo'lgan talab kun sayin ortmoqda. Shuning uchun sug'oriladigan erlar uchun qimmatli xo'jalik biologik xususiyatlarga ega bo'lgan yumshoq bug'doyning tezpishar navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda

Tezpishar yumshoq bug'doy navlarini yaratish seleksiyaning eng muhim muammolaridan biridir. Qisqa o'suv davriga ega bo'lgan navlarni yaratish qishloq xo'jaligidagi ko'pgina muammolarni jumladan bug'doy o'simligini iyun oyining ikkinchi yarmida iyul oyida bo'ladigan jazirama issiqlardan oldinroq pishishi sababli donning mayda va puch bo'lishini bartaraf qilinishi natijasida hosildorlikni ortishi, bug'doy hosilidan bo'shagan erlarda takroriy ekin ekish hisobiga qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishga imkon beradi.

Tezpishar navlarning mahsuldor bo'lishi ularning tez rivojlanishi bilan birga quruq moddaning tez to'planishiga hamda assimilyasiya apparatining samarali ishlashiga ham bog'liq. Seleksiyaning *muhim yo'nalishlardan biri vegetasiya davrining davomiyligiga qaratilgan seleksiya hisoblanadi. O'zbekistonning sug'oriladigan erlari uchun mos tezpishar don sifati yuqori bo'lgan yumshoq bug'doy navlarni yaratish muhim ahamiyatga molik.*

4.1-jadval

Ertapishar nav va namunalarning o'suv davri, (2023-2024 yy)

T/r	Nav namunalari nomi	O'suv davri
1	Alekseech (st) (Rossiya)	230
2	Qiltiqli 30 (O'zbekiston)	221
3	Zvezda (Rossiya)	220
4	Dobroya (Rossiya)	219
5	Kuma (Rossiya)	221
6	Chillaki (O'zbekiston)	222
7	Zarafshon (№28)	222
8	Jayxun (O'zbekiston)	224
9	Xazrati Beshir (O'zbekiston)	224
10	Mars-1 (O'zbekiston)	223
11	Bobur (O'zbekiston)	224

Tadqiqotlar davomida standart Alekseech naviga nisbatan ertapishar ko'rsatkichlarga ega bo'lgan namunalari ajratib olindi: jumladan Qiltiqli 30 (O'zbekiston), Qiltiqli 30 (O'zbekiston), Zvezda (Rossiya), Dobroya (Rossiya), Kuma (Rossiya), Chillaki (O'zbekiston), Zarafshon (№28), Jayxun (O'zbekiston), Xazrati Beshir (O'zbekiston), Mars-1 (O'zbekiston), Bobur (O'zbekiston) namunalari standart ga nisbatan 4-8 kun ertapishar ekanligi aniqlandi.

Xulosa

Tajribalarimizda, standart Alekseech navining o'suv davri 230 kunni tashkil etdi. Kuma, Zvezda, Chillaki, Mars-1, Xazrati Beshir, Bobur 5-12 kun oldin pishib etildi. O'rganilgan nav namunalardan qimmatli biologik xo'jalik ko'rsatkichlari e'tiborga olinib 11 ta nav namunasi o'rtapishar navlar sifatida ajratildi. Qayd etilgan o'rtapishar nav namunalarning o'suv davri o'rtacha 219 dan 230 kungacha o'zgardi. Hozirda respublikamizning sug'oriladigan yerlarida kuzgi bug'doyning Kupava (Rossiya), Yuka (Rossiya), Vassa (Rossiya) singari navlari katta maydonlarda ekilmoqda. Bu navlarning o'suv davri 219 dan 230 kungacha..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гайбуллаев С.Г. Селекция мягкой пшеницы в орошаемых землях Селекция семеноводство и агротехника зерновых зернобобовых и кормовых культур. Ташкент 1981. С.66.
2. Tashkentboyeva F., Gaybullayev G. Topic: Effect Of Supplementary Feeding With Mineral Fertilizers And Micronutrients On Leaves And Stems On The Productivity Of Jasmina Wheat Genus //European Journal of Agricultural and Rural Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 6-8.
3. G'aybullayev G'.S. Kuzgi bug'doy urug'chiligida sifatli urug' va mo'l hosil olishda ekish va o'g'it meyorlaring tasiri. Qishloq taraqqiyoti va faravonligini oshirishda agrar fanlar yutuqlarining o'rni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Samarqand-2009 y. 247-249 betlar.
4. Жученко А.А. Адаптивнауа система селекции растений. (Эколого-генетические основы). Монографиуа в двух томах. – М.: Изд-во РУДН, 2001. Том II.-708 с.
5. Mirzayev O. Xorijiy va mahalliy navlarini sinovi natijalari. Agrar fani yutuqlari va istiqbollari: halqaro ilmiy anjuman. –Toshkent, 2002. 33-34b.